

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

UO'K: 316.346.32-053.6

YOSHLARNING IJTIMOY MUAMMOLARI

<https://zenodo.org/records/17841962>

Egamberdiev Azizbek Abdumalikovich,

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston yoshlarining hozirgi raqamlashtirish jarayonidagi ijtimoiy orientatsiyalari xususida so'z boradi. Muallif o'zbek yoshlarining siyosiy va diniy xabarlarga ko'proq qiziqishi va bu ilm-fan rivojidadagi qiyinchiliklarni sabablarini ko'rsatib berishiga e'tibor qaratgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, yoshlar, ijtimoiy, orientatsiya, internet, telegram

Аннотация. В данной статье рассматриваются социальные ориентации узбекской молодежи в условиях современного процесса цифровизации. Автор обращает внимание на то, что узбекская молодежь больше интересуется политическими и религиозными новостями, и указывает на причины трудностей в развитии этой науки.

Ключевые слова: цифровая трансформация, молодежь, социальная, ориентация, интернет, телеграмма.

Abstract. This thesis discusses the social orientations of the youth of Uzbekistan in the current digitization process. The authors paid attention to the fact that Uzbek youth are more interested in political and religious messages, and this indicates the reasons for the difficulties in the development of science.

Key words: digital transformation, youth, social, orientation, internet, telegram

Raqamli texnologiyalar fanlararo kategoriya bo'lib, o'zida deyarli barcha fundamental va amaliy fanlarning kesishuvini ta'minlaydi. Raqamli transformatsiyaning ijtimoiy-falsafiy muammolarini o'rganishdan avval raqamli texnologiyalar, xususan, raqamli iqtisodiyot tushunchasiga qisman to'xtalib o'tishni lozim topdik.

Raqamlashtirish («digitalization») – ijtimoiy hayotning turli jabhalarida axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llashdir. Ya'ni o'zaro ma'lumot uzatishning analog bo'lmagan, raqamli turi (ma'lumotlarning 0, 1 belgi kombinatsiyalari)ga nisbatan ishlatiladi. Raqamlashtirish katta miqyosdagi axborotlarni sifatli tarzda yuborish imkoniyatini vujudga keltirdi. Bugungi kunda internet, media qurilmalar va mobil aloqa tizimi to'la-to'kis raqamli texnologiyalarga asoslangan. «Eng keng ma'noda «raqamlashtirish» jarayoni odatda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va axborotni yaratish, qayta ishlash, almashish va uzatish texnologiyalarini assimilyatsiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishni anglatadi» [1]. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar natijasida o'zaro trafik ortib bormoqda [2].

Raqamli transformatsiya zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan unumli foydalanish zaruratini vujudga keltiradi. Internet ko'ngilochar vosita emas, ta'lim instrumenti degan qoidani shakllantirish zarur. Hozirgi vaziyatni O'zbekistonda eng ommabop bo'lgan ijtimoiy tarmoq – telegram va uning kanallari reytingi misolida tahlil qilsak [3].

1-jadval

O'zbekistondagi va boshqa davlatlardagi eng katta telegram kanallar solishtirma jadvali

Rey-tingi	Kanal nomi va yo'nalishi			
	O'zbekiston	Rossiya	Ukraina	Qozog'iston
1	Kun.uz Rasmiy kanal Yangiliklar va OAV	Topor 18+ Shok-kontent	Koronavirus_info Yangiliklar va OAV	kzCORONAVIRUS202 0.KZ Yangiliklar va OAV

2	Daryo Rasmiy kanal Yangiliklar va OAV	Filmlar Seriali Kino Video va filmlar	Ukraina Seychas Yangiliklar va OAV	QAZAQShA ƏNDER MUZYKA 2021 Yangiliklar va OAV
3	FUTBOL TV RASMIY KANAL Sport	Psixologiya Psixologiya	Ukraina 24/7 Yangiliklar va OAV	Dauletten Ilm-fan
4	Koronavirus Info Uyda Qoling! Yangiliklar va OAV	TELEGRA4CH Yumor va vaqtichog'lik	Ukraina Online Yangiliklar va OAV	Madridistka.kz Musiq
5	PRIKOL VIDEOLAR Sotuvlar	Mash Yangiliklar va OAV	TSN Yangiliklar va OAV	Zakon.kz - novosti Kazaxstana Yangiliklar va OAV
6	Shukurulloh Domla ✓ □ ✓ Sotuvlar	EDWARD BIL Bloglar	Музыка Треки Соҳғы Musiq	BJB•TJB Ta'lim
7	FUTBOL ⚽ □ TV HD ■ Sport	Glaz Boga Eye Of God Texnologiyalar	XRONIKI ♠ UKRAINЫ Yangiliklar va OAV	eHelpKZ Yangiliklar va OAV
8	TIK-TOK Yumor va vaqtichog'lik	E V O L U T I O N Iqtiboslar	Музыка 2021 Muzika Musiq	ZTB QAZAQSTAN Din
9	✓SOQOL O'STIRISH ✓SOCH O'STIRISH Taom va pazandalik	➡ Easy APK Dastur va ilovalar	Anatoliy Shariy Siyosat	Tengrinews.kz - Novosti Kazaxstana Yangiliklar va OAV
10	ShAYX MUXLISLARI !!! Din	App Store + Dastur va ilovalar	Tipichnaya Ukraina 🔥 Yangiliklar va OAV	eHelpRu Yangiliklar va OAV

Telegram ijtimoiy tarmog'ining statistika xizmati ma'lumotlari asosida tuzilgan ushbu jadval top o'ntalikka kirgan, rasmiy maqomga ega kanallar kontenti tahlil qilingan holda tuzilgan. O'zbekistonda mashhur bo'lgan telegram kanallarining aksariyati yangiliklar, ko'ngilxushlik va diniy mazmundagi ma'lumotlarni tarqatish bilan shug'ullanadi. Top o'ntalik ichida ta'lim va ilm-fanga bag'ishlangan kanallar mavjud emas. Statistika e'tibor qaratsak, faqatgina 41-o'rinda Foydali LINK deb nomlangan kanal bo'lib, ta'lim va fan sohasidagi reklamalarni tarqatish bilan shug'ullanadi. Top yuztalikda fan va ta'lim bo'yicha kontent yaratadigan biror bir kanal mavjud emas. Bu esa O'zbekistonda internetda ta'lim va fan sohasida foydalanish madaniyatining shakllanmaganini ko'rsatib turibdi. Aksariyat foydalanuvchilar internet tarmog'iga ko'ngilxushlik va vaqt o'tkazish vositasi deb qaraydi. Holbuki, rus segmentida top o'ntalikning 5 tasi ta'lim va fanga bag'ishlangan kanallardan iborat. Ukrainalik foydalanuvchilarni o'zbek segmentidagi kabi asosan yangiliklar va siyosat qiziqtirishi ma'lum bo'ldi. Qozog'istonda esa telegramdagi yetakchi 10 ta kanalning 2 tasi ta'lim va fanga bag'ishlangan. Bu esa milliy darajada internetga bo'lgan munosabatni o'zgartirish zaruratini ko'rsatadi. Ayniqsa, yoshlar orasida internet tarmog'ining ta'lim va fanga bag'ishlangan kontentini targ'ib qilish uchun juda kuchli zarurat sezilmoqda.

Yuqoridagi tendensiya videokontent sohasida mutlaq monopoli bo'lgan "Youtube" videoxostingida va "Tik Tok" platformasida kuzatilishi aniqlandi [4].

Globalashuv va raqamlashtirish jarayoni qanchalik ommaviy va universal xarakterga ega bo'lmasin, har bir madaniyat va har bir jamiyatga unikal ta'sir ko'rsatishi namoyon bo'lmoqda. Misol uchun, mineral o'g'itlar madaniy o'simliklarning rivojiga hissa qo'shish bilan birga, yovvoyi o'tlarning ham ko'payishiga sabab bo'ladi. Ayrim hollarda esa yovvoyi o'tlar mineral o'g'itlar hisobiga madaniy o'simliklarni butkul yo'qotib yuborishi ham mumkin. Shunga o'xshash holatni axborotlashuv jarayonida ham kuzatish mumkin. Axborotlashuv jarayonida ijtimoiy qadriyatlarining o'ziga xosligi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bunday muammolarning eng asosiysi esa bilim va ma'rifatning qadriyat darajasiga yetmaganidir. Bu boradagi jarayonlarni quyidagicha tahlil qilish mumkin. Ma'lumki, raqamlashtirish jarayonida axborot gorizontali, ya'ni ma'lum bir jamiyat a'zolarini, boshqacha aytganda, axborot iste'molchilarini tanlab o'tirmay tarqalaveradi, iste'mol qilishga majburlanadi. Sodaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, O'zbekistondagi faylasuflardan biri sifatida siz ijtimoiy tarmoqdagi "Falsafiy asarlar", "Faylasuf ustozlar" yoki "O'zbekiston faylasuflari" guruhiga a'zo bo'lasiz. Bu bilan siz o'rtacha saviyadagi falsafa domlasini qiziqtirishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar bilan tanishishga majbur bo'lasiz. Bu o'rinda saviyaning ortishi qanchalik real degan savolga aniq javob berish qiyin. Lekin eng asosiysi ma'lumotlarning gorizontali tarqalishi natijasida inson kapitaliga putur yetadi, uning qimmatli vaqti va boshqa resurslari o'rtamiyona odamning qiziqishlari uchun sarflanadi. Agar bu modelni kafedra, fakultet yoki har qanday katta-kichik jamoalarning ijtimoiy tarmoqdagi guruhlariga nisbatan tatbiq qilinsa, masala yanada oydinlashadi. Albatta, bunday guruhlar aksari o'rtamiyona odamlardan iborat emas. Kasbiy va boshqa ijtimoiy mansublikka oid internet guruhlarining qator ijobiy tomonlari ham mavjud. Jumladan, jonli o'zaro ijtimoiy muloqotning o'rnini kompensatsiya qiladi, axborot almashinuvini ta'minlaydi, guruh yangi a'zolarining ijtimoiylashuviga ko'maklashadi. Muammo shundaki, butun jamiyat a'zolari ichida bilim darajasi ancha past bo'lganlar ko'proq. Ularga axborot tarqatish imkoniyatining berilishi natijasida jamiyatimiz shu davrga qadar to'qnash kelmagan salbiy holatlar – ommaviy behayollik, tovlamachilik va muttahamlik trend darajasiga chiqib bormoqda. Chunki shu kabi destruktiv kontentning qiziquvchilari ko'proq va bunday ma'lumotga talab yuqoriroqdir.

Ma'lumotning gorizontali tarqalishi – dunyoqarashi va saviyasidan qat'i nazar, iste'molchilarga ma'lumotlarni ulashish va ko'rishga majbur qiluvchi manbalar orqali tarqatishdir. Bu axborotlashtirishning eng salbiy tomoni va jamiyatda qadriyatlar transformatsiyasiga olib kelayotgan juda muammoli vaziyatlardan biridir. Bu holatni yanada yaxshiroq tushunish uchun bir qator misollarga murojaat qilamiz. Aytaylik, sovet davrida biror bir ijtimoiy muammo, masalan, ilm-fanning taraqqiyotdagi o'rnini jamiyat a'zolariga tushuntirish, yetkazish uchun ma'lum bir tayyorgarlikka ega bo'lgan kishilardan iborat lektorlar guruhi tuzilgan va ularga ma'lum hududdagi aholi punktlarida mavzudan kelib chiqqan holda tushuncha va ma'lumotlar berish, targ'ibot ishlarini olib borish topshirilgan. O'z navbatida, joylardagi insonlar lektorlarni tinglagan va o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olganlar. Shu o'rinda qiyoslashimiz yanada tushunarli bo'lishi uchun ana shu lektorning o'rniga mavzu bo'yicha umuman ma'lumotga, bilimga ega bo'lmagan, biroq jamoatchilik oldida yolg'on gapirishdan toymaydigan insonni ko'z oldimizga keltiraylik. Hammaning o'z sub'ektiv dunyoqarashidan kelib chiqib aldashi tabiiy hol, ammo bunday targ'ibotchilar ijtimoiy ongga salbiy ta'sir ko'rsatishadi. Hozirgi kunda esa axborot makonida faol bo'lgan, yetarli bilimga ega

bo'lmagan ayrim kishilarning turli hayotiy holatlarni talqin etishga urinishlarini, xatti-harakatlarini aynan ana shunday savodsiz, o'zi bilmaydigan narsalar haqida boshqalarga tushuncha berishga urinayotgan odamga o'xshatish mumkin. Ikkinchi misol, pandemiya sharoitida infodemiya deb nomlangan ijtimoiy hodisa yuz berdi va yolg'on ma'lumotlarning tarqalishi ortidan odamlarning halok bo'lishi kuzatildi. Kasallik haqidagi miqlar, kasallanganlarga qarshi nafrat va davolash bilan bog'liq ijtimoiy tarmoqda tarqalgan xabarlar ortidan xalqaro miqyosda choralar ko'rishga to'g'ri keladi [5]. O'zbekistonda ham pandemiya davrida kasallikning yuqishi va davolanish bilan bog'lik minglab asossiz axborotlar tarqatildi. Ushbu ma'lumotlarga ishonish oqibatida esa qancha odam halok bo'lgani haqida aniq ma'lumot yo'q.

Axborotning gorizontalar tarqalishiga qarshi kurashilmasa, butun jamiyatning saviyasi tushib boraverishi va oqibatda insoniyat taraqqiyot yo'lidan emas, tanazzul yo'lidan borishi mumkin. Hozirgi kunda ijtimoiy axborotning gorizontalar tarqalishiga qarshi kurash mexanizmlari mavjud emas. Insonning majburiy axborot manbalari – kasbiy va boshqa jamoa guruhlari orqali tarqalayotgan saviyasiz ma'lumotlardan himoyalalanish usullari mavjud emas. Lekin kelgusida jamiyat a'zolari o'zini keraksiz ma'lumotlardan asrashning ancha oqilona yo'llarini o'ylab topishi mumkin va bu hayotiy zaruratga aylanib bormoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonida axborot ummonida cho'kib ketmaslik uchun ma'lumotlardan vertikal foydalanish amaliyotiga o'tish kerak. Bu qanday yuz beradi? Vertikal xususiyatga ega bo'lgan ma'lumotlar ommaviy emas, xususiy xarakterga ega bo'ladi. Aytaylik, qaysidir san'atkorning farzand ko'rgani yoki qaysidir mashhurning o'limi haqidagi xabarni o'nlab manbalardan takror-takror o'qimasdan, faqat shaxsga oid ma'lumotlar bilan tanishish jarayoni axborotdan vertikal foydalanish deb ataladi. Misol uchun, shaxs raqamlashtirish jarayonida ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy zaruriy xizmatlarni raqamli texnologiyalar orqali olishi mumkin. Jumladan, poliklinikaga elektron navbatga turish, elektron tizimlar orqali soliq to'lash va h.k. Bundan tashqari shaxsning axborotdan vertikal foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarur bo'ladi. Hozirgi kunda ancha ommabopligini yo'qotgan internet saytlari ma'lumotlardan maqsadli foydalanishning muhim manbasidir. Odatda ma'lum bir saytga murojaat qilgan foydalanuvchi u yerdagi kontentga jamoatchilikning munosabatini bilavermaydi va shu orqali o'zining shaxsiy munosabatini shakllantirish imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, kutubxonalar va boshqa ilmiy bazalar ham axborotdan vertikal foydalanish manbalaridir. Ushbu kontentlar ham o'zining mohiyatiga ko'ra ancha saviyali va maishiy muhokamalardan yuqori turadigan darajadagi ma'lumotlar tizimidir [6]. Qisqacha aytganda, shaxsga ma'lumotlarni tiqishtirish o'rniga undan erkin, tanlov asosida foydalanish imkoniyatini yaratib berish zarur. Axborotdan vertikal foydalanish mexanizmlarini joriy qilish esa aynan ana shu katta muammoni hal qilish yo'llaridan biridir. So'nggi vaqtlarda urf bo'lgan turli davlat tashkilotlari va jamoat birlashmalarining internetdagi guruhlari odatda uning a'zolarini safarbar qilish o'rniga maishiy va mayda mavzular orasida o'ralashib qolish hollari ko'zga tashlanmoqda. Chunki ko'pincha ana shu guruhlarda asosiy kontentni bilimli va mulohazali a'zolar emas, balki tajribasiz va ancha saviyasi past bo'lgan ishtirokchilar yaratadi. Chunki ularda yozganlari uchun mas'uliyatdan ko'ra, fikrini, hissiyotlarini, munosabatini bildirish istagi yuqoriroq bo'ladi.

Yuqorida qayd etilgan ijtimoiy jarayonlarni milliy manfaatlar o'zaniga burib yuborish uchun quyidagilar taklif etiladi:

Birinchidan, raqamli texnologiyalarning ijtimoiy hayotga ta'siri bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish va uning natijalarini amaliyotda qo'llab borish zarur. Jumladan, global ijtimoiy tarmoqlarning milliy kontingentga ta'sirini xavfsizlik va barqaror taraqqiyot kontekstida o'rganishga alohida e'tibor qaratish kerak.

Ikkinchidan, milliy talab va ehtiyojlardan kelib chiqib keng qamrovli kontent yaratishga alohida urg'u berish va bu maqsadlarga davlat byudjetidan mablag'lar ajratish zarur. Ayniqsa, turli destruktiv g'oya va mafkuralarga qarshi muqobil sifatida ilmiy kontentni ko'paytirish va ommalashtirish zarur. Dastlabki bosqichda raqamli televidenie va internet tarmog'ida "Discovery Science" va "National Geographic" kabi telekanallarning o'zbekcha franshizingini tashkil qilish lozim.

Uchinchidan, ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan, ma'rifiy kontentmeykerlarning zamonaviy avlodini yaratish uchun ilmiy bloger va art-bloger kabi kasb-hunar va bakalavriat yo'nalishlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni ob'ektiv va haqqoniy ravishda jamoatchilikka yetkazib berish uchun ma'lum bir tayyorgarlikdan o'tgan jurnalistlar va boshqa axborot tayyorlovchi mutaxassislar kontingentini shakllantirish kerak. Konspirologik va mutaassiblikka yo'g'rilgan axborot manbalariga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantiruvchi axborot vositalari faoliyatini yo'lga qo'yish zarur.

Yuqoridagi takliflarning amalga oshirilishi O'zbekistonda raqamli transformatsiya jamiyatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qilishini ta'minlaydi hamda uning vayronkor ta'siridan himoya qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Данное определение приводиця, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology // URL: http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf

2. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран // URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf

3. <https://uz.tgstat.com/>, <https://tgstat.ru/uz>, <https://kaz.tgstat.com/uz>, <https://uk.tgstat.com/uz>.

4. <https://uz.tgstat.com/>, <https://tgstat.ru/uz>, <https://kaz.tgstat.com/uz>, <https://uk.tgstat.com/uz>

5. <https://livedune.ru/youtube/country/russia>, <https://livedune.ru/youtube/country/uzbekistan>

6. Борба с инфодемией на фоне пандемии COVID-19: поощрение ответственного поведения и уменьшение пагубного воздействия ложных сведений и дезинформации URL: <https://www.who.int/ru/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation>

UO'K.37.(026.03)

SHAXS VA OILANING AXLOQIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING TARBIYAVIY ROLINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17841966>

Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tutgan o'рни, ularning tarbiyaviy faoliyati hamda ijtimoiy-ma'naviy jarayonlardagi yetakchi roli tahlil qilinadi. Ayollar tarbiyasining milliy qadriyatlar, ma'naviyat va ijtimoiy ong shakllanishidagi ahamiyati

